

xabardor bo‘lish va tahlil qilish, mamlakatimizning buyuk o‘tmishi va boy madaniyatini, qolaversa, zamonaviy yoshlarning ulkan muvaffaqiyatlarini dunyo xalqlariga namoyish qilish kerak. Bunda esa albatta til “muloqot ko‘prigi” vazifasini bajaradi. Lekin til o‘rganishning faqat yaxshilikka xizmat qiladigan afzalliklarini sanab o‘tish har doim ham to‘g‘ri bo‘lavermasdan, balkim davlat tili, milliy til, ona tili kabi tushunchalar har doim hammamiz uchun birinchi o‘rinda bo‘lmog‘i shart. Har bir mustaqil davlatning o‘z davlat tili mavjud bo‘lganidek, o‘zbek tili ham O‘zbekiston davlatining istiqloolidan nishonadir. Boshqa tilni o‘zlashtirish o‘z ona tilidan foydalanishni cheklash degan xulosani keltirib chiqarmasligi lozim.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, xulosamiz shuki, “Til – davlat ramzi, millat ko‘zgusi”dir. O‘z ona tilini yanada boyitish, sayqal berish, qo‘llanilish doirasini kengaytirish, bir so‘z bilan aytganda, uni kelgusi avlodga takomillashgan holda yetkazib berish har bir millatning azaliy burchidir. Chet tillarini mukammal o‘rganish va milliy til taraqqiyotiga xizmat qilishi uchun har bir tilni o‘z o‘rnida qo‘llashni bilish bugungi jamiyatda tillar muvozanatini saqlashga asos bo‘ladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. 2012-yil 10-dekabrda “Chet tillarini o‘rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidentining 1875-son qarori.
2. Abdulla Avloniy. Ikki emas, to‘rt til lozim. Maqola. “Oyna” jurnali. Toshkent: 1913.
3. J.Jalolov. “Chet til o‘qitish metodikasi”. Toshkent: 2012. 99-100-betlar.
4. Sodiqova, S. (2021). The implementation of speaking strategies in developing students’ communicative competence. Журнал иностранных языков и лингвистики, 2(4).
5. Talabovna, S. S. (2022). Features of English and Uzbek comparisons in linguocultural aspect. International journal of social science & interdisciplinary research ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(11), 424-429.

КОММУНИКАТИВНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Бахтияри Тахир Бахтияр угли

Джизакский политехнический институт, Ассистент, Джизак

Аннотация: Основной целью обучения иностранного языка является развитие личности студента, который хочет участвовать в межкультурной коммуникации на изучаемом языке и самостоятельно совершенствоваться в тех видах деятельности, которыми он овладевает.

Ключевые слова: Коммуникативная компетентность, язык общения, изучение иностранного языка.

Основными принципами коммуникативного метода являются принцип взаимности и принцип автономии. Принцип взаимности предполагает, что каждый из участников тандема получит одинаковую выгоду от общения, что возможно, если оба партнера потратят примерно одинаковое время и примерно равные усилия на взаимное обучение. Принцип личной автономии основан на том факте, что каждый из партнеров самостоятельно несет ответственность в своей части обучения не только за выбор цели, содержания и средств обучения, но и за его конечные результаты.

Рекомендуется проводить дискуссионные сессии с использованием учебной литературы, инноваций и специализированных культурных центров. основополагающим принципом этого метода является потенциал участников-партнеров по общению. Этот метод будет обогащен и усилен за счет использования аудио- и видеокассет, дружеской и деловой переписки, а также обмена преподавателями и стажерами. Следует отметить, что взаимное изучение иностранного языка методом тандема в различных его формах является эффективным средством развития навыков и умений иноязычного делового общения. Данный метод позволяет нам успешно реализовывать

субъект-субъектные отношения межкультурного сотрудничества в процессе обучения студентов.

В Узбекистане научно-практический центр по разработке инновационных методов преподавания иностранных языков провел мониторинг мнений учителей, воспитательниц и других директоров школ, изучил библиотечные ресурсы каждого учебного заведения. На основе этих исследований анализируются данные о типовых программах, планах работы и университетах. В связи с этим примечательно, что проект "EnSPIRE-U" имеет положительный результат и является примером реформирования системы подготовки преподавателей иностранных языков.

Этот подход может быть реализован в разные периоды времени: от нескольких уроков до целого семестра. Этот метод предполагает отказ от традиционных учебников, развитие свободного самовыражения и креативности учащегося, формирование и развитие подлинно коммуникативной компетентности учащихся. Преимущества этого метода заключаются в том, что он ориентирован на учащегося как личность, принимая во внимание его интересы, возраст, должность и субъективный опыт. Широко используются групповые формы работы, которые развивают у студентов умение работать в команде. Этот метод предполагает использование межпредметных ссылок.

Сегодня тандем - это альтернативная форма изучения иностранного языка, широко используемая во многих европейских и неевропейских странах, в школах, на языковых курсах и даже в университетах. Тандем проводится по меньшей мере на 22 языках: албанском, арабском, баскском, болгарском, датском, немецком, английском, французском, галисийском, греческом, итальянском, японском, каталанском, латышском, польском, португальском, сербохорватском, словенском, испанском, чешском, турецком и венгерском.

В зависимости от количества участников и целей тренинга, тандемы могут быть индивидуальными или коллективными. В тандемных центрах

специалисты разработали специальные анкеты для получения необходимой информации при выборе наилучшего варианта тандема. У желающих принять участие в тренинге спрашивали их пол, возраст, род занятий (школьник, студент, рабочий и т.д.), интересы, потребности в изучении иностранного языка (письменный язык, язык общения и т.д.) и уровень владения иностранным языком. На основе этой информации были отобраны индивидуальные партнеры по тандему из разных стран с разными родными языками. Уже между собой партнеры по тандему договорились о том, в какой форме (дистанционно или очно), на какие темы и на развитие каких видов речевой деятельности будет направлено обучение в тандеме. Кроме того, тандемный метод не исключал формальных занятий по иностранному языку. В частности, если целью тандемного обучения могло бы быть развитие коммуникативных способностей учащихся, то на формальных занятиях по иностранному языку учащиеся изучали грамматические правила, лексические единицы, формулы разговорного общения, структуру письменных работ и т.д. Таким образом, мы можем сделать вывод, что обучение в индивидуальном тандеме характеризуется ярко выраженным личностно-ориентированным компонентом, определенной спонтанностью и гибкостью, а также естественным течением обучения посредством общения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Сысоев П. В., Евстигнеев М. Н. Методика преподавания иностранного языка с использованием новых информационно-коммуникационных интернет-технологий. Москва: Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. 182 с.
2. Орловская А. А., Соколова М. Л. Изучение иностранных языков в высшей школе: тандемный метод / / Современные проблемы социальных и гуманитарных наук. 2016. № 1 (3). С. 31-35.